

(GTX - Desconhecido)

SANGUE DO DIABO: UMA POÉTICA EM ARTE DA PERFORMANCE

Doutoranda Luana Furtado Ramos Cairrão (UFSM)

RESUMO

Este trabalho apresenta uma pesquisa de doutorado em Performance Arte que aborda aspectos da violência contra a mulher. Objetiva-se chamar atenção para o assunto levantando histórias e marcas de violência recorrentes entre mulheres por meio dessa poética. Para tal, a autoetnografia sustenta o procedimento metodológico de pesquisa pela coleta de depoimentos de mulheres sobre o assunto. A performer constrói textos sobre violências oriundas do patriarcado trazendo as próprias experiências alinhadas às de outras mulheres para compor performances. As ações performativas acontecem mediante o uso de um líquido de coloração avermelhada, chamado sangue do diabo. Essa substância é volátil e as ações da performer provocam manchas em suas próprias roupas, as quais somem e reaparecem durante a obra, denunciando invisibilidades e evocando a necessidade de erigir campos de resistência. Já foram concebidas cinco performances nesse percurso. A pesquisa segue revelando marcas repetidas entre mulheres e assumindo facetas de denúncia em Performance.

Palavras-chave: Sangue do diabo; Performance Arte; Mulheres.

ABSTRACT

This work presents a doctoral research in Performance Art that addresses aspects of violence against women. The objective is to draw attention to the subject by raising stories and marks of recurrent violence among women through this poetics. To this end, autoethnography supports the methodological procedure of research by collecting women's testimonies on the subject. The performer constructs texts about violence arising from patriarchy, bringing her own experiences aligned with those of other women to compose performances. The performative actions take place through the use of a reddish liquid, called devil's blood. This substance is volatile and the performer's actions cause stains on her own clothes, which disappear and reappear during the work, denouncing invisibilities and evoking the need to erect fields of resistance. Five performances have already been conceived on this route. The research continues to reveal repeated marks among women and assume facets of denunciation in Performance.

Keywords: Devil's blood; Performance Art; Women.

O texto que se segue é reflexo do percurso em andamento de uma pesquisa de doutorado em Performance Arte que aborda a temática da violência contra a mulher. Pelos caminhos criativos, o trabalho objetiva chamar a atenção para o assunto e direcionar-se em favor das lutas feministas por meio da arte. Como performer e autora da pesquisa, já fui vítima de um relacionamento violento em um casamento heteronormativo e abusivo. Por isso, a autoetnografia

foi o principal procedimento metodológico adotado pelo percurso de pesquisa. Nesse caminho, passaram a se formar coletivos de mulheres de distintas formas. Neste artigo, discuto os caminhos poéticos em um resumo do percurso até então, destacando meus processos criativos a partir de colocações sobre a pesquisa em arte estabelecidos por Passeron (1997) e Fernandes (2013), conduzidos pelo líquido utilizado durante todos os caminhos percorridos até então, chamado sangue do diabo. Assim, almejo que essa escrita interesse tanto a artistas quanto pesquisadores engajados nos diversos processos e procedimentos criativos que podem conduzir os trabalhos artísticos.

Nesse sentido, destaco o intuito de abordar a violência contra a mulher por meio da minha própria voz e das minhas próprias palavras. Ainda, a intenção das minhas palavras é denunciar a ordem. A ordem patriarcal, colonizadora e heteronormativa que violenta e marca as vidas das mulheres diariamente. Ao longo do século XX no Brasil, por exemplo, as mulheres precisaram buscar seu direito à alfabetização. A História do país registra a indígena Madalena Caramuru como a primeira mulher alfabetizada do Brasil. Filha do português Diogo Álvares Correia e da indígena Moema Paraguaçu, dos Tupinambás, Madalena aprendeu a ler e escrever com seu marido, o português Afonso.

Em sua cultura de origem, não havia distinção de gênero na aprendizagem, o que a fez questionar por que meninas e mulheres eram impedidas de estudar pelos colonizadores. Em 1561, escreveu uma carta ao Padre Manoel da Nóbrega solicitando alfabetização para todos e o fim dos maus-tratos contra crianças indígenas. Embora o padre tenha concordado, a corte portuguesa vetou a proposta, temendo as consequências desse projeto para as ambições de Portugal. Quase quatro séculos depois, no Brasil, a taxa de alfabetização de mulheres ainda era pequena e restrita às mulheres e jovens brancas e pertencentes às classes mais altas. Atualmente, segundo dados do IBGE, as taxas de alfabetização entre homens e mulheres são semelhantes. O número de mulheres alfabetizadas com 15 anos ou mais é de 93,5%, enquanto o número de homens é de 92,5%. Embora a porcentagem de mulheres alfabetizadas abra espaço para uma maior inserção do sexo feminino no mercado de trabalho, oferecendo ainda, uma maior possibilidade de acesso aos espaços públicos, as taxas de violência contra a mulher não diminuíram. Segundo o Instituto Datafolha e

o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, mais de um terço das mulheres brasileiras (37,5%) sofreram algum tipo de violência nos últimos 12 meses. Esse é o maior volume de casos de violência medidos pela pesquisa desde seu lançamento, em 2017. O percentual representa 21,4 milhões de mulheres com 16 anos ou mais.

Com esses dados numéricos, levanto que alguns direitos conquistados pelas mulheres ao longo da História, os quais foram resultado de lutas feministas que atravessaram séculos e décadas, ademais, foram consequências de personalidades femininas que tomaram à frente de pautas específicas e se arriscaram levantando suas vozes em nome do coletivo ao afrontarem todo um sistema de opressão e silenciamento, como o direito à educação, ao trabalho assalariado e ao divórcio, não foram suficientes para uma consciência antimachista por parte dos homens. Pelo contrário, a admissão e a ação de busca por independência emocional e financeira por parte das mulheres representa uma ofensa à ordem patriarcal, fato com o qual a maioria dos homens, criados por essa mesma ordem, não sabem lidar. Infelizmente, esses homens costumeiramente companheiros ou ex-companheiros das mulheres, tornam-se feminicidas em potencial das mulheres com quem se relacionam ou já se relacionaram. Ao corroborar com esses apontamentos, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública indicou ainda, que cerca de 70% dos feminicídios identificados pelas polícias civis foram cometidos dentro de casa.

Durante o início do meu percurso de pesquisa, me vi bombardeada por esses dados e perspectivas sociais alarmantes que, sem dúvida, alinhavavam-se de alguma forma à minha história de vida. Variadas mídias anunciavam os casos de julgamento dos estupros cometidos pelos jogadores Daniel Alves e Robinho. Ainda, dialoguei com algumas mulheres e ouvi mais histórias sobre violência contada por uma mulher, artista e colega.

Com isso, ao encontro da minha intenção em fazer uso necessário e político das minhas palavras, passei a construir um texto registrando minhas impressões a respeito dessas violências diante dos meus olhos que me atravessa(va)m o peito como mulher. O texto foi criado em laboratórios de criação em performance, e intencionei utilizá-lo em performance. Nesse momento, instaurava-se uma fase de concepção de uma obra de arte. Ênfase aqui, uma formação coletiva fundamental da minha pesquisa, que são os meus diálogos enriquecedores sobre a constituição do

trabalho com a minha orientadora, a Profa. Dra. Gisela Reis Biancalana, os quais, em diversos momentos, têm se expandido para outras mulheres integrantes do Laboratório de Performance, Arte e Cultura (LAPARC) da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). A Gisela é mulher que participa e integra ativamente esse percurso, concebendo algumas obras em cooperação comigo.

Enquanto eu comentava com ela acerca do meu desígnio pelas palavras a serem pronunciadas, eu refletia sobre a estética da obra e o caráter de denúncia do texto em construção. A arte conceitual, por exemplo, escola que surgiu e se consolidou na História da Arte entre as décadas de 1960 e 1970, foi um dos estilos pioneiros das reflexões a respeito da relação da arte com a linguagem pelas concepções de textos escritos. Nesse sentido, as escritas de artistas oxigenaram-se com uma pluralidade de pensamentos que conectam ambas as atividades enquanto práticas dos artistas, levantando, inclusive, a ideia de um texto como a própria obra de arte.

Acessei essa perspectiva em diversos momentos, no entanto, destaco minha formação e intenção de trabalho poético com o corpo em estado de arte, que também é berço da voz, dos pensamentos e das palavras. Ainda refletindo sobre o caráter do texto político, Gisela comentou comigo a respeito de um líquido de coloração rosa forte ou avermelhada, conhecido como sangue do diabo. Segundo ela, esse líquido era utilizado em eventos, festas e brincadeiras, como, principalmente, o Carnaval em São Paulo- SP na década de 1990. A diversão consistia em manchar as roupas de outras pessoas com o líquido, uma vez que, alguns minutos depois, a coloração do sangue do diabo evaporava à temperatura ambiente. Busquei mais informações a respeito das possibilidades de acesso a esse líquido, e quando percebi que sua utilização no meu trabalho seria possível, passei a investigá-lo.

Antes, efetuei algumas colocações a respeito desse percurso. Ressalto que as pesquisas em artes acontecem pelos incessantes cruzamentos entre saber-fazer-acasos-atravesamentos, enfim, nos imprevisíveis estados que os artistas são trespassados em sua prática a caminho da construção de sua poética. Nesses caminhos poéticos, ademais, a fluidez criativa do-no-pelo corpo guia os processos criativos de obras artísticas que emergem da carne, das memórias, das experiências de vida do performer, e das relações com os meios socioculturais. Nos casos dos trabalhos abordados

aqui, esses processos também são oriundos de anotações em diários de bordo ao caráter de escritas autoetnográficas, uma vez que os processos envolvendo a escrita de textos, as minhas experiências únicas e pessoais, aliadas às experiências de outras mulheres, constituem pulsos e impulsos do fazer criativo. Alguns textos, assim, constituindo-se a partir de diálogos com outras mulheres, também são produtos criativos. Esses, por sua vez, integram novos produtos criativos, que são as performances concebidas. Segundo Fernandes (2013), “a pesquisa em arte é legitimada pela prática imersiva, intensa e viva na obra de arte e suas particularidades constitutivas, ao qual se associam teorias conforme a coerência e necessidade da obra estudada.” Em conformidade, Passeron (1997) estabelece preceitos da poiética nas artes, sobretudo nas artes visuais, teorizando que ela corresponde a uma integridade reflexiva e de pensamento profundo a respeito da obra de arte durante todos os momentos de sua instauração. Assim, coloco-me a dissertar a respeito do sangue do diabo.

O sangue do diabo é um líquido rosa forte ou avermelhado composto de três substâncias totalmente incolores: água, amônia e solução alcoólica de fenolftaleína. Para preparar o líquido final, deve-se adicionar um pouco de água num recipiente. Depois, pinga-se de três a seis gotas de amônia, formando uma substância chamada hidróxido de amônio. Por último, adiciona-se a fenolftaleína, que torna o líquido instantaneamente rosa ou avermelhado. Isso ocorre porque o hidróxido de amônio é uma substância de pH básico¹, e a fenolftaleína é uma indicadora de bases. Ou seja, a fenolftaleína colore o hidróxido de amônio, que quanto mais concentração (gotas) de amônia contiver, mais forte e próxima do vermelho fica sua coloração.

O hidróxido de amônio, por sua vez, é volátil, ou seja, evapora em temperatura ambiente. Portanto, com o passar dos minutos e horas, a cor do sangue do diabo vai desaparecendo (evaporando). Assim, quando uma roupa é manchada com o sangue do diabo, a cor do líquido desaparece aos poucos, mas a roupa permanece úmida de fenolftaleína, a qual seca em um período comum, semelhante ao tempo que uma roupa seca quando está estendida no varal. O mesmo ocorre

¹ A sigla pH faz referência à escala de pH, que vai de 0 a 14, cuja abreviatura significa Potencial Hidrogeniônico. Essa escala é utilizada em disciplinas como a Química, com a finalidade de determinar a acidez ou a basicidade de uma substância. Quanto mais próximo do índice 0, mais ácida é a substância, e quanto mais próximo do 14, mais básica ela é. O hidróxido de amônio possui pH X.

quando o sangue do diabo é preparado em um recipiente. O hidróxido de amônio evapora primeiramente, e a fenolftaleína é o líquido transparente restante.

Nesse momento, conforme citado anteriormente, eu e Gisela trabalhávamos juntas na escrita de um texto para ser utilizado em performance. Com o experimento do sangue do diabo, a referida escrita se constituía e se modificava também por conta do manuseio com o líquido. As palavras do texto, vivas, são acompanhadas de pontos finais, pontos de exclamação, interrogação e vírgulas que provocam tons diferentes, diferenciando-o de um texto comum. Formava-se um texto para ser, de fato, performado. A evaporação da cor rosa, característica da natureza do sangue do diabo, adicionava ao texto termos como “marcas”. Passou a ser construída uma evidente referência às marcas causadas pela violência, não só as físicas, mas também as psicológicas, levantando o questionamento: essas manchas realmente somem?

A partir desse texto, foi concebida e apresentada a performance intitulada *Sangue dos diabos*, no dia 29 de abril de 2024, no Centro de Artes e Letras da UFSM, como parte da programação do evento PerformAções 2024. Esse, é organizado pelo LAPARC, com a liderança da Profa. Dra. Gisela Reis Biancalana. O título da performance, além de fazer referência ao nome do líquido, coloca o termo “diabo” no plural, “diabos”, fazendo assim, alusão aos praticantes de violência contra a mulher, ou às violências praticadas contra as mulheres.

Dessa forma, ressalto que realizei ações com o sangue do diabo em performance, enquanto declamava o texto escrito a duas mãos, por mim e pela Gisela, durante as nossas orientações. A fim de realçar a importância da cor do sangue do diabo, uma vez que a coloração rosa remete ao feminino, optei por utilizar roupas brancas nas ações artísticas com o líquido, aliadas ao uso de uma toalha pequena branca. Estabeleci verbos de ação, como torcer, molhar, marcar, manchar e espremer, e assim, a obra foi apresentada.

Figura 1- Performance Sangue dos Diabos

DESCONHECIDO

UNKNOWN

CIACT/SAD 10

Foto: Raquel Fonseca. Fonte: arquivos pessoais.

Posteriormente, uma segunda versão dessa performance, intitulada *Sangue dos Diabos II*, foi apresentada no evento 19ª edição da Sina Poética, organizado pela Rede Sina, no bar Old School Pub, em Santa Maria- RS. A performance foi registrada em vídeo e publicada no aplicativo Instagram nas contas @luanafurtado_ e @redesina.

A poética com o líquido sangue do diabo seguiu seu curso com distintas ações. Primeiramente, a performer se reuniu com um grupo de mulheres desabrigadas vítimas das enchentes no estado do Rio Grande do Sul, em Santa Maria, no Centro Desportivo Municipal da cidade, em maio de 2024. Nesse contexto, estabelecemos uma prática performativa coletiva, em círculo, colocando nossos corpos a se sintonizar com a respiração uma da outra. Foram construídos diversos diálogos nesse espaço, e o trabalho originou uma videoperformance que se encontra em fase de finalização.

Em uma última fase do percurso poético em 2024, realizei uma Intervenção Performativa Urbana (IPU) dialogando com mulheres a respeito de situações de violência. A IPU ocorreu no centro da cidade de Santa Maria- RS, na Praça Saldanha Marinho e no Calçadão Salvador Isáia.

DESCONHECIDO

UNKNOWN

CIACT/SAD 10

Os registros (Figura 2) da IPU foram realizados por Giovana Domingos, colega e pesquisadora do LAPARC. As impressões, registros e diálogos percebidos durante a obra constituíram uma outra obra, uma videoperformance intitulada *Marcadas, repetidamente*, a qual se encontra disponível do canal do YouTube Luana Furtado, e integra a exposição Panorama 6, vinculada ao 10º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e 10º Seminário de Artes Digitais (CIACT-SAD 2025).

Figura 2- Registro da IPU

Foto: Giovana Domingos. Fonte: arquivos pessoais

Portanto, destaco os fluxos do saber-fazer criativo nessa pesquisa em Arte da Performance. Os diálogos e o contato com outras mulheres compõem coletivos não somente de mulheres, mas também de histórias e memórias semelhantes que se conversam. Violências fruto do patriarcado e da História de opressão às mulheres, as quais se revelam em marcas com o sangue do diabo, sumindo e reaparecendo. O líquido, assim, tem se demonstrado fundamental no percurso poético escolhido e vivenciado. Infelizmente, posso assim me manifestar, os diálogos e as notícias sobre casos de abusos e feminicídios não tem cessado, o que faz com que o sangue do diabo siga jorrando

DESCONHECIDO

UNKNOWN

CIACT/SAD 10

e criando movimentos criativos que revelam marcas e consequências daquilo que não deveria ter acontecido. Assim, as colocações de René Passeron e Ciane Fernandes enquadram-se nos fluxos dessa pesquisa que perpassam pelo corpo em caminhos relacionais e políticos.

REFERÊNCIAS

IPEA. Dados da violência contra a mulher. Disponível em: <https://www.ipea.gov.br/atlasviolencia/arquivos/artigos/7868-atlas-violencia-2024-v11.pdf>.

Acesso em 20/03/2025.

FABIÃO, Eleonora. *Programa performativo: o corpo em experiência*. Campinas: Revista Lume, v. 4, p. 1-11, 2013.

FERNANDES, Ciane. Princípios somático-performativos no ensino e pesquisa em criação. In: MARCEAU, Carole; SOARES, Luiz Cláudio Cajaíba (orgs.). *Teatro na Escola, reflexões sobre as Práticas Atuais: Brasil-Québec*. Salvador: PPGAC/UFBA, 2013, pp. 105-115.

FERREIRA, Glória; COTRIM, Cecília. *Escritos de artistas anos 60/70*. Rio de Janeiro: Editora Jorge Zahar, 2006.

MANUAL DA QUÍMICA. Sangue do diabo. Disponível em: <https://www.manualdaquimica.com/experimentos-quimica/experimento-sangue-diabo.htm>.

Acesso em 23/03/2024.

O GLOBO, Notícias sobre violência contra a mulher. Disponível em: <https://oglobo.globo.com/brasil/noticia/2025/03/10/violencia-contra-a-mulher-214-milhoes-sofreram-algum-tipo-de-agressao-no-ultimo-ano-mostra-pesquisa.ghtml>. Acesso em 31/03/2025.

PASSERON, René. Da estética à poética. *Revista Porto Arte*, v. 8, nº 15, 1997, p. 103-116.

SAE DIGITAL. A luta das mulheres pelo acesso à educação. Disponível em: <https://sae.digital/historia-das-mulheres/>. Acesso em 21/04/2025.

Como citar este texto:

CAIRRÃO, Luana F. R. Sangue do Diabo: uma poética em arte da performance. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 10, 2025, Belo Horizonte. *Anais do 10º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2025*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2025. ISSN: 2674-7847. p.1-9.